

СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ В УЧЕБНЫХ И ДОШКОЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Абдазимов Шавкат Хакимович д.т.н.,(DSC)..
и.о.профессора.

Сосискатели: Мустафаев Абдунаби Қуйсинович.,
Куюмова Ирода Набиевна кафедра

«Техносферная безопасность» Ташкентский
государственный транспортный Университет.

Республика Узбекистан, г.Ташкент ул.

Железнодорожников 1 а.)

E-mail: abdazimovshovkat@gmail.com

Аннотация В данной статье рассматривается вопрос о аварийно спасательных работах при возникновении природных чрезвычайных ситуациях. Рассмотрен вопрос действия учителей и воспитатель и администрации дошкольных учреждений и школы. Обязанности учителей и воспитателей. Учителя и учебно-воспитательный и обслуживающий персонал школ и воспитатели должны твердо знать свои обязанности на случай аварии или пожара вблизи учебного заведения, стихийного бедствия, место укрытия детей, маршрут следования к нему.

Ключевые слова: Стихийное бедствие, спасение, место укрытия детей, центр внимание взрослых, дети.

Annotation This article examines emergency rescue operations during natural disasters. It also examines the actions of teachers, educators, and preschool administrators. Teachers' Responsibilities. Teachers, educational and support staff, and educators must be fully aware of their responsibilities in the event of an accident or fire near the school, or a natural disaster, as well as the location of children's shelter and the route to it.

Key words: Natural disaster, rescue, children's shelter, adult focus, children

На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. На рубеже XXI века человечество всё больше и больше ощущает на себе проблемы, возникающие при проживании в высокоиндустриальном обществе. Опасное вмешательство человека в природу резко усилилось, расширился объём этого вмешательства, оно стало многообразнее и сейчас грозит стать глобальной опасностью для человечества. Количество ЧС растёт лавинообразно и за последние 20 лет возросло в 2 раза. А это значит, растёт число жертв и материальный ущерб, как в промышленности, так и на транспорте, в быту, в армии и т.д.

Но наибольшую опасность представляют крупные аварии, катастрофы на промышленных объектах и на транспорте, а также стихийные и экологические бедствия. В результате вызываемые ими социально-экологические последствия сопоставимы с крупномасштабными военными конфликтами.

Забота о детях должна постоянно находиться в центре внимания взрослых. Защита здоровья и жизни детей в любых чрезвычайных ситуациях - одна из самых гуманных и самых важных задач.

Нельзя забывать, что только за прошедшие года в мире вследствие природных катаклизмов погибло несколько млн. человек. Каждый третий из них - ребёнок. Во время чрезвычайных ситуаций дети особенно подвержены травматизму, болезням, опасности потерять родственников и остаться одинокими, беспомощными в большой массе людей и потому нуждаются в особом внимании и заботе. Рисунок 1.

Забота об их защите - дело не только родителей, но и всех административных, хозяйственных и общественных структур государства.

Основные положения по защите детей

Рисунок 1. Последствия землетрясения.

Информация об угрозе или уже случившейся возникшей чрезвычайной ситуации (аварии) передается в первую очередь в детские, учебные и медицинские учреждения, которые находятся в зоне возможного поражения.

С получением сигнала оповещения и информации о чрезвычайной ситуации родители (родственники детей, воспитатели, учителя или взрослые, находящиеся рядом с детьми без присмотра родителей) обязаны принять все доступные меры, рекомендуемые населению в целях обеспечения безопасности детей.

Таковыми мерами, в зависимости от обстановки, могут быть: эвакуация детей вместе с родителями (взрослыми) из опасных мест, оказание медицинской помощи, создание нормальных санитарно-гигиенических условий, обеспечение полноценным питанием, принятие мер к розыску родителей (родственников) потерявшихся детей.

Детям дошкольного возраста вкладывается в карман или пришивается к одежде записка, где указываются его фамилия, имя и отчество, домашний адрес, а также фамилии, имена и отчества родителей.

В чрезвычайных ситуациях лучше, если дети находятся под присмотром родителей или других близких, поскольку с ними они чувствуют себя в большей безопасности.

Во время чрезвычайных ситуаций обязанность следить за тем, чтобы дети не были разлучены со своими родителями или воспитателями, возлагается в первую очередь на их семью, учебное заведение или учреждение, где находятся дети, на местные органы власти и правительство страны. Рисунок 2

Рисунок 2. Спасенные дети

В случае стихийного бедствия, аварии или катастрофы детям должны быть обеспечены необходимая квалифицированная медицинская помощь, оптимальные санитарно-гигиенические условия и полноценное питание. При чрезвычайных ситуациях особенно важно продолжать грудное вскармливание младенцев.

В местах массового скопления людей болезни распространяются очень быстро. Всем детям беженцев или детям, попавшим в чрезвычайную ситуацию и временно живущим в трудных условиях, нужно сделать прививки согласно рекомендациям органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Для того чтобы дети почувствовали себя защищенными, необходимо как можно скорее создать им привычные условия -- вовлекать в жизнь новой общины, организовать учебу в школе, игры со сверстниками, спортивные мероприятия и другие формы отдыха, постоянный график питания и сна. Если

стрессовая реакция у ребенка затягивается и приобретает острый характер, следует обеспечить ему квалифицированную помощь.

Особую опасность представляют взрывоопасные предметы и неразорвавшиеся боеприпасы. Детям необходимо обеспечить безопасные места для игр и строго запретить брать в руки незнакомые предметы и играть с ними.

Забота о детях должна постоянно находиться в центре внимания взрослых. Защита здоровья и жизни детей в любых чрезвычайных ситуациях одна из самых гуманных и самых важных задач.

В случае нарастания угрозы возникновения какого-либо чрезвычайного события (наводнения, бури, урагана, снежных заносов, резкого похолодания, инфекционного заболевания и пр.) не допускайте, чтобы дети уходили из дома, они должны постоянно находиться под наблюдением взрослых. При необходимости оставить дома детей старшего возраста следует предупредить их о том, чтобы репродуктор радиовещания или радиоприемник были постоянно включены на случай объявления сигналов оповещения или экстренной информации. Напомнить о строжайшем соблюдении санитарно-гигиенических правил: обязательного мытья рук с мылом перед едой, употребления воды и молока только кипяченых, обмывания фруктов и овощей перед употреблением кипяченой водой, тщательной уборки жилых помещений, мытья посуды с мылом или другими моющими средствами.

Все разъяснения детям давать с учетом их возрастных и психологических особенностей. Ни в коем случае нельзя вызывать своим поведением и разговорами у детей страх. Это может привести к нанесению им тяжелых психических травм.

Учителя, учебно-воспитательный и обслуживающий персонал школ должны твердо знать свои обязанности на случай аварии или пожара вблизи учебного заведения, стихийного бедствия, место укрытия детей, маршрут

следования к нему. Для этого во всех образовательных учреждениях должны проводиться занятия, тренировки, дни защиты детей.

Общие правила поведения учителей и воспитателей:

1. Действия учителя при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях должны основываться на инструкциях памятках, разработанных службами ГЗ и ЧС в соответствии с местными условиями;
2. В каждом классе, кабинете, учебной мастерской на видном месте должен находиться план эвакуации из конкретного помещения. Если по плану эвакуации предусмотрено использование запасного выхода, то он должен быть свободен, не загроможден разными предметами. Если дверь запасного выхода по условиям охраны здания запирается на замок, то в плане эвакуации необходимо указать, где находится ключ от запасного выхода;
3. В каждом кабинете, классе, учебной мастерской должны обязательно находиться средства пожаротушения в виде универсального или порошкового огнетушителя;
4. Во всех помещениях образовательного учреждения обязательно должны иметься медицинские аптечки с набором основных средств первой медицинской помощи: йода, бинтов, перевязочных резиновых жгутов, водного раствора аммиака;
5. Во всех общеобразовательных учреждениях должна иметься местная или собственная радиоточка, радиосеть, по которой в случае чрезвычайных ситуаций будут передаваться сообщения, оповещения, предупреждения или указания учителям о необходимых действиях;
6. Учителю ни в коем случае нельзя терять самообладания, паниковать самому и не допускать паники среди учащихся. Покидать помещение при возникшей чрезвычайной ситуации можно только в организованном порядке. Учителю нужно помнить, что паника обычно создает толчею, давку, причем эвакуация значительно затрудняется, увеличивается угроза жизни учащихся;

7. Чтобы облегчить учителю его действия во время чрезвычайной ситуации, необходимо периодически проводить учения определенной направленности с эвакуацией из здания;

8. Чтобы аварии не были неожиданностью, учителю необходимо знать, какие предприятия находятся вблизи образовательного учреждения и каковы могут быть аварии (взрывы, выбросы ядовитых газов, пожары с выделением токсических веществ и т.д.). Нужно всегда помнить о том, что многие предприятия находятся в настоящее время в предаварийном состоянии из-за сильной изношенности основного оборудования и очистных систем. В связи с этим могут быть залповые выбросы в атмосферу или в систему стоков вредных и опасных для жизни веществ;

9. Учителю необходимо также знать его дальнейшие действия после эвакуации из здания и местонахождение безопасных укрытий.

Обычно при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях местные службы ГЗ и ЧС оповещают население и сообщают, какие действия необходимо предпринимать. На эти оповещения и сообщения учителю необходимо ориентироваться.

Учителю надо помнить о том, что эвакуация в безопасное место образовательных учреждений, их учащихся и персонала производится в первую очередь.

В настоящее время в образовательных учреждениях участились случаи пожаров с трагическими последствиями, поэтому нужно быть предельно внимательным и осторожным в обращении с электроприборами, не перегружать электросеть включением нескольких электроприборов большой мощности.

В обязательном порядке периодически необходимо приглашать в образовательные учреждения специалистов ГО и ЧС для ознакомления

учителей и персонала со складывающейся обстановкой в районе нахождения этого учреждения.

В чрезвычайной ситуации на руководящий состав учебных заведений возлагаются следующие задачи:

- доведение информации штаба ГО и ЧС до всех преподавателей и учащихся;
- своевременное обеспечение их средствами индивидуальной и медицинской защиты;
- организация и проведение экстренной профилактики учащихся и пораженных;
- ведение спасательных работ.

Особенность спасательных работ в школе заключается в том, что они должны начинаться с момента получения сигнала об опасности или начала бедствия и проводиться до полного их завершения.

Услышав сигнал «Внимание всем!», необходимо действовать быстро и решительно. Для этого в школе должен быть разработан алгоритм действий для учителей и учащихся в двух вариантах – действия во время перемены и во время урока.

При угрозе ЧС во время перемены учитель должен действовать следующим образом:

- ▶ услышав сигнал «Внимание всем!», учитель направляет учеников в класс, в котором должен быть урок по расписанию;
- ▶ по классному журналу он проверяет наличие учеников;
- ▶ уточняет информацию у дежурного администратора: порядок, направление движения и место сбора;
- ▶ в случае необходимости эвакуации выводит учащихся из школы;
- ▶ закрывает двери после вывода детей в целях уменьшения скорости распространения пожара по зданию;

▶ незамедлительно докладывает начальнику ГЗ школы или начальнику штаба ГЗ.

Учащиеся, услышав во время перемены сигнал «Внимание всем!»

должны:

- ▶ быстро и организованно зайти в класс согласно расписанию уроков;
- ▶ внимательно слушать и выполнять все распоряжения учителя;
- ▶ организованно следовать в случае необходимости к пункту сбора (эвакуации);
- ▶ помочь учителю быстро провести переключку.

Аналогичные действия предусматриваются и при поступлении сигнала во время занятий.

2. Спасательные работы в образовательном учреждении. Их можно разделить на два этапа: первый этап – с момента получения сигнала об опасности или чрезвычайном происшествии и до прибытия в район бедствия спасателей (формирований ГЗ, УЧС города);

• второй этап – с момента прибытия формирований ГЗ и до выполнения ими поставленных задач, т. е. вывоза (вывода) всех учащихся в безопасную зону и эвакуации раненых в лечебную зону.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: Сборник ситуативных задач. 10-11 кл. М.: Просвещение, 2016. 128 с.
2. Латчук В.Н., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Тетрадь для оценки качества знаний. 11 класс. Базовый уровень. М.: Дрофа, 2018. 80 с.
3. П.А.Маккамбаев.Р.С. Розиков Чрезвычайная ситуация и гражданская защита в железнодорожном транспорте. Т ТТЙМИ 2018 й.

4. Абдазимов Ш.Х., Худайбергенов С.К., Махкамов Ж.Н. "Зарубежный опыт по защите железных дорог и объектов народного хозяйства от чрезвычайных ситуаций природного характера (при оплознях)". Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации» / Академия ФВВ – Ташкент: ООО «Академия», 2021. – 359 с.
5. Абдазимов Ш.Х. «Проблемы обеспечения безопасности железной дороги и её сооружений в чрезвычайных ситуациях, возникающих при воздействии горных лавин и селевых потоков». Монография. Т.2025 г.